

Chirchiq
15.04.2026
Bet: 24-30

УДК 797.52

**ДОСТОВЕРНЫЕ РАЗЛИЧИЯ МЕЖДУ МАСТЕРАМИ СПОРТА И
МЕНЕЕ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ СКИ-АЛЬПИНИСТКАМИ**
SIGNIFICANT DIFFERENCES BETWEEN MASTERS OF SPORT AND LESS
QUALIFIED SKI MOUNTAINEERS

✉ **Шумова Н.С.**

Shumova N.S.

**Байковский Ю.В., Российский
университет спорта «ГЦОЛИФК»,
Москва, Россия**

**Baikovsky Yu.V., Russian University of
Sport «GTSOLIFK», Moscow, Russia**

Аннотация. Исследование посвящено изучению достоверных различий между мастерами спорта (МС) по ски-альпинизму и менее квалифицированными ски-альпинистками. Результаты исследования показали, что у КМС/1-разрядников достоверно ниже, чем у МС, уровень тревоги, выше уровень самоконтроля и эмоциональной стабильности. Склонность к перерасходу сил (циклотимность) МС является причиной накопления усталости и стресса, в результате чего для восстановления сил МС требуется более длительный период, на протяжении которого у них снижено настроение, имеются проблемы с концентрацией, с произвольным управлением вниманием, понижен интерес к общению с людьми.

Неудовлетворенность МС имеющейся ситуацией, жизнью в семье, в два раза более высокий, чем у менее квалифицированных ски-альпинисток, уровень тревоги в сочетании с достоверно более высоким уровнем мечтательности повышает ценность воплощения в жизнь своих идей, фантазий о получении преимуществ путем занятий экстремальной деятельностью, демонстрации предельных достижений, обеспечивающей принадлежность к привилегированному классу или к творческой интеллигенции (о чем говорит высокий уровень фактора М теста Кеттелла – 8 СТЕНов у МС, смещение фиолетового цвета теста Люшера в среднем на 3-е место), делает мастеров спорта способными к высоким достижениям.

Ключевые слова: ски-альпинизм, спортивная квалификация, эмоциональная стабильность, самоконтроль, самодостаточность, сензитивность.

Abstract. The study is devoted to the study of significant differences between masters of sports (MS) in ski mountaineering and less qualified ski climbers. The results of the study showed that CMC/1-biters have significantly lower anxiety levels than MS, higher levels of self-control and emotional stability. Tendency to overspend (cyclothymicity) MS causes fatigue and stress to accumulate, resulting in

a longer recovery period for MS individuals, during which they experience decreased mood, difficulty concentrating, and reduced interest in social interactions. The dissatisfaction of MS with the current situation and family life, as well as the twice higher level of anxiety compared to less qualified ski mountaineers, combined with a significantly higher level of daydreaming, increases the value of implementing their ideas and fantasies about gaining advantages through extreme activities and demonstrating exceptional achievements, which ensures their belonging to a privileged class or the creative intelligentsia (as evidenced by the high level of the M factor in the Kettell test, which is 8 STENs for MS, and the shift of the purple color in the Luscher test to the third position on average). This makes sports masters capable of achieving great success.

Keywords: ski mountaineering, sports qualification, emotional stability, self-control, self-sufficiency, sensitivity.

Актуальность исследования. Исследователи отмечают изменения в параметрах произвольного управления движениями уже в возрасте 20-30 лет [1]. Молодой организм (до 25 лет) быстрее восстанавливается после нагрузок и травм, эффективнее справляется с болезнями и повреждениями [2].

Деятельность ски-альпинистов, часто сопровождаются психотравмирующими ситуациями, способными нарушить целостность восприятия существующей картины мира, исказить нормальное состояние, в котором находится человек, воспринимающий ситуацию как безопасную [3].

В связи с этим является актуальным изучение различий между мастерами спорта (МС) по ски-альпинизму и менее квалифицированными ски-альпинистками.

Методы и организация исследования. На кафедре психологии, философии и социологии РУС «ГЦОЛИФК» было проведено исследование женской сборной команды вооруженных сил России по ски-альпинизму с участием магистрантки Зеленовой Д.В. Количество испытуемых – 11 человек. Спортивная квалификация: 1 разряд – 3 человека, КМС – 6 человек; МС – 2 человека. Возраст: 20–35 лет. Стаж занятий – от 4-х (1 чел.) до 22 (2 чел.) лет, большинство испытуемых (8 человек из 11, 72,7%) имеют стаж занятий ски-альпинизмом 10–15 лет.

В исследовании всего было использовано 16 методик:

1. 16-факторный личностный опросник Кеттелла (взрослый) 16 ФЛЮ-187-А.
2. Характерологический опросник (Леонгарда-Шмишека) взрослый вариант.
3. Тест Люшера.
4. Тест А.В. Шаболтас «Мотивы занятий спортом».

5. Эмоциональные стереотипы реагирования (Перцептивно-образная самооценка, В. В. Бойко).
6. Методика прямого определения самооценки и уровня притязаний Т. В. Дембо, С. Я. Рубинштейн в модификации А. М. Прихожан.
7. Методика исследования базисных убеждений личности (М. А. Падун, А. В. Котельникова, 2007).
8. Симптоматический опросник «Самочувствие в экстремальных условиях» А. Волков, Н. Водопьянова (опросник «СОС»).
9. Пульсометрия.
10. Методика исследования координационных способностей (сохранение равновесия). Проба Ромберга-3 (поза «Аист» пробы Ромберга).
11. Точность отмеривания временных отрезков (30, 60 и 120 с).
12. Исследование моторной асимметрии.
13. Отношения «Тренер-спортмен».
14. Шкала семейной адаптации и сплоченности (FACES-3).
15. Самооценка достигнутого уровня подготовленности.
16. Время прохождения соревновательной дистанции.

Результаты и их обсуждение. Сравнительный анализ показал наличие достоверных различий между мастерами спорта (МС) по ски-альпинизму ($n=2$) и менее квалифицированными ски-альпинистками ($n=9$, из них 6 чел. – КМС и 3 чел. – 1-разрядницы) по 18 из 121 (14,9%) полученных показателей. Еще по 7 (5,8%) показателей различия были близки к достоверным ($U_{эмп.}=1,0$, $p=0,059$). Мастера спорта достоверно старше ($M=34,0$ года при $M=21,4$ года у КМС и перворазрядниц, $U_{эмп.}=0,0$ $p=0,034$), однако имеют достоверно более низкий уровень самоконтроля (среднее значение фактора Q3 теста Кеттелла «Самоконтроль» $M=4,0$ СТЕНа, что соответствует нижней границе нормы).

Это говорит о более низких способностях правильно оценивать ожидания и стремления окружающих людей, создающих ближайший социальный контекст, меньшую способность действовать в соответствии с этой оценкой, о внутренней недисциплинированности, конфликтности, наличии внутриличностных противоречий, низкой интеграции личности.

Противоречия между требованиями ситуации, желаниями и возможностями ски-альпинисток – МС обуславливают достоверно более высокие оценки по фактору F1 «Тревога» ($M=5,2$ СТЕНа у мастеров спорта при $M=2,1$ СТЕНа у КМС с перворазрядницами, $U_{эмп.}=0$, $p=0,034$).

Таблица 1

Достоверные различия по U-критерию Манна-Уитни между психодиагностическими данными ски-альпинисток разной квалификации: мастеров спорта (n=2) и КМС с 1 «разрядницами (n=9)

Методики	Показатели	КМС и 1		МС		U-кр.	P
		\bar{x}	σ	\bar{x}	σ		
Биографический метод	Возраст	21,4	0,73	34,0	1,41	0,0	0,034
	Стаж занятий	11,1	3,33	21,0	1,41	0,0	0,034
Тест Кеттелла	В «Интеллект»	5,4	0,73	7,0	0,00	1,0	0,059
	С «Эмоциональная стабильность (зрелость, ответственность за происходящее)»	9,1	0,60	6,5	0,71	0,0	0,034
	М «Практичность (приземленность) – Мечтательность (аутия)»	5,6	1,59	8,0	1,41	1,0	0,059
	О «Спокойствие – Тревожность»	2,9	1,05	5,0	1,41	1,0	0,059
	Q2 «Конформизм (зависимость от группы)– Нонконформизм (самодостаточность)»	5,8	1,48	4,0	0,00	1,0	0,059
	Q3 «Низкий– Высокий самоконтроль (самомянение)»	9,7	0,50	4,0	1,41	0,0	0,034
	F1 Адаптированность-Тревога	2,1	0,77	5,2	0,00	0,0	0,034
	F3 «Сензитивность-Реактивная уравновешенность»	7,6	1,15	5,6	0,71	1,0	0,059
	Опросник Леонгарда-Шмишека	Гипертимность	17,2	1,50	13,8	1,77	1,0
Циклотимность		5,0	0,00	8,8	1,77	0,0	0,034
Методика Дембо-Рубинштейн в модиф. Пр.	Самооценка характера	99,3	2,00	1,0	0,00	0,0	0,034
	Самооценка ума	100,0	0,00	1,0	0,00	0,0	0,034
Шкала семейной адапт-и и сплоченности (FACES-3)	Удовлетворенность жизнью в семье	48,9	3,33	20,0	0,00	0,0	0,034
Опросник «СОС»	Истощение ресурсов (психофизическая усталость)	0,1	0,33	2,0	0,00	0,0	0,034
	Проблемы с концентрацией, с произвольным управлением вниманием	0,4	0,88	4,0	2,83	1,0	0,059

	Резкая смена настроения, эмоциональная неустойчивость	0,3	0,71	2,0	0,00	1,0	0,059
	Сумма баллов	1,8	2,05	11,0	7,07	0,0	0,034
Стереотип эмоц-го реагир-я в неблагопр-й ситуации	Внутренне спокойный	4,2	0,97	0,0	0,00	0,0	0,034
	Хорошее настроение	4,0	1,12	1,0	0,00	0,0	0,034
	Доброжелательность	8,8	1,72	2,0	0,00	0,0	0,034
Базисные убеждения личности	Доброжелательность окружающего мира	45,1	1,36	41,5	0,71	0,0	0,034
	Образ Я	24,6	0,53	28,5	0,71	0,0	0,034
	Удача	25,3	1,66	31,0	0,00	0,0	0,0339
	Убеждения о контроле	24,1	1,17	27,0	1,41	0,5	0,045

Кроме того, у мастеров спорта достоверно ниже уровень эмоциональной стабильности (фактор С = 6,5 СТЕНа при 9,1 СТЕНе у КМС и 1-разрядниц), выше циклотимность (8,8 балла при 5,0 баллах у КМС и 1-разрядниц), что свидетельствует о перепадах настроения, зависимости активности от эмоций, низкая стрессоустойчивость – в неблагоприятных ситуациях резко снижаются внутреннее спокойствие, доброжелательность и рассудительность.

Показатели «Образ Я» и «Удача», формирующие базисное убеждение о ценности и значимости собственного «Я», у мастеров спорта также имеют высокие уровни, выходящие за пределы нормы.

Деятельность военнослужащих, как и деятельность ски-альпинисток, часто сопровождаются психотравмирующими ситуациями, способными нарушить целостность восприятия существующей картины мира, исказить нормальное состояние, в котором находится человек, воспринимающий ситуацию как безопасную [3].

Однако, именно тревога, в основе которой лежит неудовлетворенность имеющейся ситуацией, и делает наших испытуемых – мастеров спорта способными к трудным достижениям.

Достоверно более высокий уровень фактора Q3 («Низкий – Высокий самоконтроль (самомнение)») и низкий уровень показателя F1 «Адаптированность-Тревога теста Кеттелла у кмс и перворазрядниц по сравнению с мастерами спорта говорит о том, что менее квалифицированные ски-альпинистки интегрировали свою личность на более высоком уровне, разрешив внутриличностные противоречия, повысив уверенность в себе и в своей ценности для окружающих в переосмысленных ими условиях социальной жизни. Они более прагматичны, стабильны, спокойны, уравновешены и в то же время менее способны к мобилизации сил для достижения высоких результатов в трудных ситуациях.

У ски-альпинисток более высокой квалификации (мастеров спорта) выше значения фактора М «Практичность (приземленность) – Мечтательность (аутия)» теста Кеттелла ($r = 8,0$ СТЕНов при $r = 5,6$ СТЕНов у КМС с перворазрядницами, $U_{эмп.} = 1,0$, $p = 0,059$).

Возможно, с повышением квалификации и стажа занятий ски-альпинисток–военнослужащих у них растет ценность идей, фантазий о получении преимуществ путем занятий экстремальной деятельностью, путем демонстрации предельных достижений. Мечты, фантазии мастеров спорта о высоких достижениях и о воплощении в жизнь своих идей, возможно, в том числе, связаны с их представлениями о своей принадлежности к привилегированному классу или к творческой интеллигенции.

У более квалифицированных ски-альпинисток выше значения показателя «Сензитивность» (фактор F3 теста Кеттелла). Фактор F3 теста Кеттелла включает:

- чувствительность (фактора I – эмпатия, романтизм, артистичность);
- общительность, добродушие, непринужденность (фактор A);
- мечтательность (фактор M);
- эмоциональную нестабильность (фактор C);
- подчиненность (фактор E);
- сдержанность, озабоченность (фактор F);
- прямолинейность, непосредственность, эмоциональность (фактор N).

Не все входящие в Фактор F3 компоненты изменяются одинаково. С учетом этого можно сказать, что ски-альпинистки мастера спорта чувствительны, артистичны, мечтательны, эмоционально нестабильны, занимают подчиненное положение, озабочены.

Достоверно более высокий уровень конформизма (низкие значения фактора Q2 «Нонконформизм (самодостаточность)» теста Кеттелла) может быть обусловлен высокой чувствительностью ски-альпинисток мастеров спорта, их готовностью подчиняться – следствие большого стажа занятий спортом в качестве военнослужащих и накопления усталости, о которой свидетельствуют достоверно более высокие показатели опросника «СОС».

Обнаружив проблему, ски-альпинистки, особенно – мастера спорта, чаще всего не могут найти приемлемое для окружающих решение, могут действовать хаотично, неорганизованно, нарушать общегрупповые нормы и требования, проявлять безответственность.

Акцентуация черт темперамента – свидетельство относительного недостатка у мастеров спорта энергетических ресурсов, необходимых для активной деятельности. Если радостные события вызывают у них прилив сил,

то печальные вызывают подавленность, замедленность реакций и мышления. Соответственно изменению настроения меняется и их манера общения с окружающими людьми.

Это может объясняться уменьшением прироста активности в структурах моторной системы, сужением диапазона регулирующих активность нисходящих влияний ЦНС у мастеров спорта вследствие достоверно большего возраста ($t = 34,0$ года при $t = 21,4$ года у КМС и перворазрядников $U_{эмп.} = 0,0$ $p = 0,034$). Исследователи отмечают изменения в параметрах произвольного управления движениями уже в возрасте 20–30 лет [1]. Молодой организм (до 25 лет) быстрее восстанавливается после нагрузок и травм, эффективнее справляется с болезнями и повреждениями [2].

Выводы:

1. У КМС/1-разрядников достоверно ниже, чем у МС, уровень тревоги, выше уровень самоконтроля (фактора Q3 «теста Кеттелла» = 9,7 СТЕНа при 4,0 СТЕНах у МС) и эмоциональной стабильности (фактор С теста Кеттелла = 9,1 СТЕНа при 6,5 СТЕНах у МС);

Накопление усталости и стресса у МС сочетается с в два раза более высоким, чем у менее квалифицированных ски-альпинисток, уровнем тревоги (фактор F1 теста Кеттелла), в основе которой лежит неудовлетворенность имеющейся ситуацией, и делает наших испытуемых – мастеров спорта способными к высоким достижениям.

Список литературы:

1. Романов С. П. Особенность активности нервной системы при управлении движением / С. П. Романов, З. А. Алексанян // Информационно-управляющие системы. – 2012. – № 5 (60). – С. 57-68 : 7 рис. – Библиогр.: с. 67–68. – ISSN 1684-8853
2. Швеллнус, М. Олимпийское руководство по спортивной медицине. – М.: Практика, 2011. – 671 с.
3. Фоменко, Г. Ю. Самооценка и базисные убеждения личности: содержание взаимосвязи и особенности исследования / Г. Ю. Фоменко, А. А. Фролов // Человек. Сообщество. Управление. – 2018. – №2.
4. Шумова, Н.С. Формирование навыка самооценивания у спортсменок-волейболисток / Н.С. Шумова, Н.С. Бабиева, Ю.В. Байковский // Теория и практика физ. культуры. - 2018. - № 11. – М.,- С. 14-16. <https://elibrary.ru/item.asp?id=36347072>